

Ferramenta da Terapia Narrativa:

Escrita de Afirmações

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.

engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A escrita de afirmações é uma ferramenta terapêutica da Terapia Narrativa que consiste na criação e repetição de frases ou declarações positivas e fortalecedoras pelo paciente, visando promover mudanças cognitivas, emocionais e comportamentais positivas.

II. Fundamentação Teórica

Terapia Narrativa: Baseia-se nos princípios da Terapia Narrativa, que reconhece o poder das histórias e narrativas pessoais na construção da identidade e na busca por significado na vida do indivíduo.

Enciclopédia da Conscienciologia

Poder das Palavras: Reconhece a influência das palavras e pensamentos na percepção de si mesmo e na experiência emocional, enfatizando a importância de cultivar uma linguagem interna positiva e fortalecedora.

Reprogramação Cognitiva: Utiliza a repetição de afirmações positivas como uma estratégia para reestruturar padrões de pensamento disfuncionais ou negativos, promovendo uma nova forma de autoconceito e autoimagem.

III. Aplicações Clínicas

Autoestima e Autoconfiança: Ajuda o paciente a cultivar uma maior autoestima e autoconfiança ao substituir crenças limitantes por afirmações que enfatizam suas qualidades, habilidades e potenciais.

Resiliência e Bem-Estar: Contribui para o desenvolvimento da resiliência psicológica e do bem-estar emocional ao fortalecer a capacidade do paciente de enfrentar desafios e adversidades com uma atitude mais positiva e construtiva.

Mudança de Comportamento: Facilita a mudança de comportamentos indesejados ou autodestrutivos ao promover uma reavaliação dos pensamentos e

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
crenças subjacentes, incentivando o paciente a adotar novas formas de agir e reagir.

IV. Técnicas e Exercícios

Identificação de Afirmações: Encoraja o paciente a identificar áreas específicas de sua vida que gostaria de fortalecer ou transformar e a criar afirmações relacionadas a essas áreas, como saúde, relacionamentos ou carreira.

Repetição Diária: Recomenda que o paciente repita suas afirmações diariamente, de preferência várias vezes ao dia, para reforçar sua influência positiva na mente subconsciente e promover uma mudança gradual na autopercepção e no comportamento.

Visualização Criativa: Sugere combinar a repetição de afirmações com técnicas de visualização criativa, onde o paciente imagina vividamente alcançando seus objetivos e vivendo a vida desejada, reforçando assim a eficácia das afirmações.

V. Considerações Éticas e Cosmoéticas

A prática da escrita de afirmações na Terapia Narrativa requer sensibilidade e cuidado por parte do terapeuta, garantindo que as afirmações sejam formuladas de forma positiva, realista e alinhadas

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
com os valores e objetivos do paciente, respeitando
sempre sua autonomia e dignidade como pessoa.

VI. Desdobramentos e Pesquisas Futuras

O estudo dos efeitos da escrita de afirmações sobre o bem-estar psicológico e o comportamento humano pode fornecer insights importantes para o desenvolvimento de intervenções terapêuticas mais eficazes e personalizadas, assim como para a compreensão dos mecanismos subjacentes à autoafirmação e autotransformação.